

Infância e Bem-Estar: Perspectivas sobre Saúde Mental e Qualidade de Vida

Arielly Feitosa da Silva¹

Fabíola Silva²

Karoline Giele Martins de Aguiar³

¹Discente curso de Psicologia – Universidade Ceuma, Imperatriz,
ariellyfeitosasilva@gmail.com

² Discente curso de Psicologia – Universidade Ceuma, Imperatriz,
fabiolasilvadjesus311@gmail.com

³Docente curso de Psicologia – Universidade Ceuma,
Karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17266189

Introdução: A infância representa uma fase crucial do desenvolvimento humano, sendo visíveis intensas transformações físicas, cognitivas e emocionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida envolve bem-estar físico, psicológico e social, refletindo assim o equilíbrio entre saúde, relações e condições de vida. Neste cenário a saúde mental é um fator determinante da qualidade de vida infantil, emergindo como um componente central, influenciando diretamente o desenvolvimento integral da criança. Afirmando assim que transtornos mentais precoces podem comprometer o crescimento saudável, afetando não apenas a infância, mas também a vida adulta, reduzindo os anos de vida saudável e a capacidade de adaptação social (JAMA/Folha, 2024). **Objetivos:** Analisar teoricamente a relação entre saúde mental e qualidade de vida na infância, buscando discutir os fatores emocionais, sociais e educacionais que influenciam esse processo de bem-estar infantil, com o objetivo de ressaltar a importância de práticas e políticas voltadas à promoção precoce da saúde mental. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica abrangente, com o objetivo de analisar a relação entre saúde mental e qualidade de vida na infância. Foram consultadas bases acadêmicas confiáveis, como SciELO e Google Acadêmico, utilizando palavras-chave específicas, como "saúde mental infantil", "qualidade de vida" e "desenvolvimento infantil". O foco da análise foi compreender os fatores que influenciam a saúde mental das crianças e identificar práticas e políticas que promovam a qualidade de vida desde os primeiros anos. **Resultados/Discussões:** Estudos apontam que sintomas depressivos na infância impactam o desenvolvimento cognitivo e social da criança, repercutindo na vida adulta (USP, 2023). A literatura também destaca desafios na

articulação entre saúde, educação e assistência social, evidenciando a necessidade de estratégias intersetoriais para a promoção do bem-estar infantil (UCPEL, 2023). Pesquisas indicam que intervenções, políticas e práticas voltadas à saúde mental precoce contribuem de maneira intrínseca para a melhoria da qualidade de vida, prevenindo consequências negativas ao longo do desenvolvimento (JAMA/Folha, 2024). **Conclusão:** Conclui-se que a saúde mental deve ser compreendida como um eixo essencial da qualidade de vida infantil. É imprescindível investir em políticas públicas, práticas educativas e intervenções precoces, fundamentais para promover o bem-estar e prevenir impactos negativos ao longo do desenvolvimento. A promoção precoce da saúde mental traz benefícios duradouros, garantindo um crescimento saudável, favorecendo a vida adulta e fortalecendo o potencial de adaptação social e emocional das crianças.

Palavras-Chaves: Infância; Saúde Mental; Qualidade de Vida; Desenvolvimento Infantil; Bem-Estar; Políticas Públicas.